

Percepción de la deshumanización por parte de enfermería en el área de urgencias

Millán Inzunza Manuel Ulises, Osuna Coronado José David

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La enfermera (o) a través de los tiempos ha sido considerada como una profesión marcada por la entrega. Sin embargo, existen factores como los avances tecnológicos, la epidemiología cambiante, la sobre carga de trabajo provoca que la atención se vuelva impersonal especialmente en las áreas críticas. El presente documento tiene como objetivo analizar artículos científicos para Determinar la percepción de la deshumanización por parte del personal de enfermería en la atención de los pacientes desde el punto de vista de los enfermeros, pacientes y/o familiares en el área de urgencias de un hospital de Cd. Obregón Sonora. En la metodología se usó una revisión bibliográfica retrospectiva, con un enfoque cualitativo, de carácter descriptiva, con meta análisis, se usó fuentes documentales de datos científicos confiables como: PubMed, Medline, Redalyc, Google académic, Medigraphic, Science Direct y Repositorios de diferentes universidades. Luego de realizar esta investigación bibliográfica se puede decir que la deshumanización por parte del personal de enfermería se da por factores que alteran su estado psicosocial y que además para mejorar esto se debe involucrar al usuario-familia para así poder crear un buen ambiente entre ambas.

Abstract

Nursing, throughout time, has been considered a profession characterized by dedication. However, factors such as technological advances, changing epidemiology, and work overload have caused patient care to become impersonal, especially in critical care areas. The purpose of this document is to analyze scientific articles to determine the perception of dehumanization by nursing personnel in patient care from the perspective of nurses, patients, and/or family members in the emergency department of a hospital in Ciudad Obregón, Sonora. The methodology consisted of a retrospective bibliographic review with a qualitative, descriptive approach and meta-analysis. Reliable scientific data sources were used, such as PubMed, Medline, Redalyc, Google Scholar, Medigraphic, ScienceDirect, and repositories from various universities. After conducting this bibliographic research, it can be concluded that dehumanization by nursing staff arises from factors that affect their psychosocial state, and that improving this issue requires involving both the patient and their family in order to create a better environment for all parties involved.

Palabras Clave: Humanización, Enfermera, Deshumanización, Paciente, Salud

Keywords: Humanization, Nurse, Dehumanization, Patient, Health

1. INTRODUCCIÓN

La enfermera (o) a través de los tiempos ha sido considerada como una profesión marcada por la entrega, por lo que la relación que establece con el paciente, familia y comunidad es de vital importancia en la promoción, recuperación de la salud y/o atenderlo dentro de la última etapa de su vida, el personal de enfermería considera como eje fundamental de su quehacer diario el cuidado directo y ve al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial, por lo que cuidar a los pacientes es la base moral y ética de la praxis profesional de la enfermera. Según la teórica Watson ante el riesgo eminente de la deshumanización manifiesta que la relación con los pacientes es netamente interpersonal, sujeto-sujeto; siendo empáticos(as), comprensivos(as) y humanistas; porque es el personal de enfermería quien ayuda a los pacientes a llegar a la sanación completa de lo que está agobiando su salud. En la actualidad, muchos factores tanto ambientales, epidemiológicos como el desarrollo tecnológico en todas las áreas especialmente en la comunicación ha ocasionado que la entrega se vuelva

muchas veces impersonal, por lo que a través de esta investigación bibliográfica se evidenciara la perspectiva de la deshumanización de la atención enfermera y las causas que lo provocan.

El cuidado deshumanizado por parte del personal de salud se da por diversos motivos muy ajenos a los que aprendió durante su formación, como por ejemplo los avances tecnológicos quienes reemplazan al personal de enfermería limitando su cercanía con el paciente, creando un distanciamiento entre ambos no permitiendo ese cuidado humanizado hasta el ocaso de sus días en el caso de los pacientes de URGENCIAS.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del Problema

¿Es el paciente una persona o una enfermedad? Si hablamos de la deshumanización de la salud, nos referimos a la atención que se vuelve más despersonalizada y centrada en ser eficiente pero no integral. Es el proceso mediante el cual los individuos son despojados de las características humanas, de su valoración ética.

Para la OMS el término deshumanización data de épocas antiguas, dando como concepto la pérdida de la intimidad del personal de enfermería pertenecientes a las áreas de cuidados críticos como es Urgencias, los problemas se basan en diferentes opiniones ya sea del paciente, familiares inclusive del propio personal de salud. Cuando hablamos de formación humanística nos referimos a las enseñanzas esenciales para interpretar el mundo que nos rodea en la cual se ven inmersos valores éticos y morales que son de gran importancia en la vida del ser humano.

La deshumanización es una amenaza que se está presentando en el Sistema de Salud, por esta razón es preciso realizar una profunda reflexión sobre las actitudes, aspectos humanos y valores del personal de enfermería en las que exista debilidad. Los cuidados del personal de enfermería se están convirtiendo en tecnicismo, al olvidar el trato humano individualizado o personalizado que es lo que caracteriza a la profesión (MORA, 2014).

“Desde su inicio práctico y filosófico la “Enfermería” ha tomado la práctica del cuidado como la piedra angular de su disciplina, convirtiéndolo en objeto de estudio para teóricos y practicantes, y concibiendo el concepto como el rol fundamental de la disciplina” (Zea Bustamante, 2003, pág. 156).

No obstante, se debe recalcar que el factor principal para la deshumanización del personal de enfermería proviene desde las mismas instituciones de salud, ocasionada por una sobrecarga laboral, si bien es cierto esto más ocurre por parte de personas que poseen un cargo superior al de ellas logrando consigo causar un estrés por la presión a la que se ven expuestas. Sin embargo, mucho de los familiares de los pacientes juzgan de manera general el comportamiento inhumano de las enfermeras.

Hipócrates en la antigüedad deducía que la deshumanización era consecuencia de un modelo racional científico que de una u otra manera lograba alejar al personal de enfermería de la sensibilidad humana.

La enfermería siempre ha mantenido la vocación de atender y cuidar al paciente en un contexto dado por la palabra servicio, que es estar al cuidado del otro; la deshumanización ha estado presente en el ejercicio médico, pero también es relevante en el de enfermería ya que esta profesión ha asumido el cuidado del paciente como

la piedra angular de su ejercicio, sin dejar de lado las labores de educación e investigación que han permitido construir y desarrollar día a día los fundamentos de la profesión.

La deshumanización es la privación de las cualidades que distinguen a las personas como seres humanos, que al empezar a ser comparados con objetos o animales puede ser considerados como incapaces de sentir algo más que dolor y por ello cuando el concepto se asume en el ejercicio de la medicina puede entenderse como la consecuencia de un modelo racional cientificista que se aleja de la sensibilidad humana (AVILA, 2017, pág. 3).

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante la situación anteriormente descrita y al analizar previamente los diferentes estresores se han identificado situaciones que pueden estar relacionadas con la deshumanización y que puede afectar el nivel de atención prestado en el trato humanizado del personal de enfermería.

Existen situaciones estresantes que crean desinterés personal y que están relacionadas con la organización del recurso humano como el trabajar en ámbitos asistenciales para las cuales no se han preparado o recibido el entrenamiento necesario, como también el recibir instrucciones contradictorias o que están en constante cambio, en muchos de los casos nos podemos encontrar con el conformismo del profesional que consiste en dejar del lado el trato humanizado cuando el paciente se encuentra en etapas terminales de su vida, restando importancia al valor moral de la vida.

También la reducción del recurso humano, por la falta de profesionales en las áreas hospitalarias, lo que obliga a prolongar jornadas, aumentar frecuencia de turnos y reducir los tiempos de descanso físico y mental.

En el servicio de urgencias encontramos situaciones que pueden propiciar estrés desmeritando el valor de la práctica de enfermería, como es el estar trabajando en una situación de especial riesgo biológico, que se traduce en miedo a contagiarse de enfermedades de los mismos pacientes, así como bajas de los mismos compañeros de trabajo, como lo fue en el caso de la pandemia aun existente de COVID-19. Resultando así en el abandono del paciente y la atención clínica escasa en valor humano, moral y ético.

Los estresores relacionados con el factor humano propician impotencia e irritabilidad al observar comportamientos imprudentes en pacientes y acompañantes (normalmente por desconocimiento) y fallos (por cansancio, sobrecarga emocional, falta de concentración, etc.).

Inclusive podemos encontrar fallos en la atención de enfermería causados por miedo a contagiar a la familia nuclear con enfermedades hospitalarias, el vivir con la preocupación y, en ocasiones, miedo, a que algún compañero pasa a situación de vigilancia o aislamiento domiciliario o peor aún que necesite hospitalización, en caso de enfermar minimizar los síntomas que pueden indicar contagio por presión a no dejar los servicios descubiertos.

Estas situaciones no son diferentes a las encontradas en el cuestionamiento a familiares con los que interactuamos en áreas críticas del hospital, siendo expresivas acerca de las acciones humanas del personal de enfermería, más sin embargo entendiendo en muchos de los casos las razones del porque sucede, más sin embargo exigiendo una resolutive porque es con vidas humanas con las cuales se trabaja.

Motivo por el cual el equipo investigador plantea el siguiente problema de investigación:

¿cuál es la percepción que se tiene sobre la deshumanización por parte del personal de enfermería de urgencias?

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este presente proyecto se justifica en la falta de control que se podría encontrar en servicio de urgencias de un hospital de ciudad de Obregón. En la cual en repetidas ocasiones se ha considerado a los profesionales de salud con una especie de daltonismo emocional, es decir seres incapacitados para percibir y expresar el dolor, pese a sentirse violentados verbalmente y repetitivamente por parte de los familiares de los pacientes lo cual les impide brindar un servicio humanístico expresando que los usuarios se han convertido en un cliente más en la institución.

El personal de enfermería a más de desenvolverse en su rama el cual es mantener cuidados de los pacientes de las instituciones de salud, debe de acatar las órdenes u obligaciones que su jefe inmediato disponga, y; muchas veces suelen ser pedidas de manera grosera, no obstante es necesario recalcar el exceso de carga laboral por un sueldo injusto, se llenan de estrés por las humillaciones de los familiares de pacientes y del personal institucional que denigra el trabajo de las enfermeras, esta situación conlleva que los pacientes que se encuentran en las áreas críticas junto con su familiares mantengan un concepto de discriminación inclusive formando inconformidad sobre la labor que realiza. Las instituciones de salud tienen reglamentos establecidos lo cual obligan a sus trabajadores a adaptarse y ejecutar cada regla, en la cual a ellos no le queda otra opción que integrarse a ese sistema de trabajo en la cual una de las acciones principales que desarrollan es la interacción entre los pacientes y los familiares.

Encontrar el motivo esencial del porque la deshumanización surge en las instituciones de salud se manifiesta no para negar algo que es demasiado evidente, como es el inmenso bien que la ciencia y la tecnología puestas al servicio de la medicina han hecho al ser humano. El aumento de las capacidades resolutivas de la medicina ha hecho mucho más natural resolver situaciones que años atrás hubieran sido imposibles. Esto ha llevado a aumentar las expectativas de buenos resultados en los tratamientos, así como a un mayor conocimiento de la información, aunque a veces haya sido mal adquirida por parte de los pacientes y como consecuencia ha aumentado el deseo de autonomía por parte de los mismos (BUENO, GIRON, MESA, & MOSCOTE, 2014).

Para analizar dicha problemática se realizara una revisión bibliográfica, e interacciones con el personal de enfermería, que proporcione información sobre la temática “deshumanización en la atención de enfermería hacia los pacientes en los servicios hospitalarios” sus causas y razones, esta investigación se realiza con el fin de sensibilizar sobre la importancia de una atención digna y humanizada hacia el paciente, no dejando a un lado al profesional; dado que también es un ser humano que requiere de un trato digno y un trabajo que cuente con condiciones óptimas, materiales, recursos humanos necesarios, debido a que la falta de estos factores trae como consecuencia malas relaciones interpersonales, comunicación deficiente, escaso trabajo en equipo, lo que termina provocando baja calidad al brindar cuidado.

5. OBJETIVO GENERAL

Determinar la percepción de la deshumanización por parte del personal de enfermería en la atención de los pacientes en el área de urgencias del turno nocturno en un hospital de cd Obregón Sonora.

Objetivos específicos

Determinar la percepción de la deshumanización en la atención de los pacientes desde el punto de vista de la enfermera.

6. HIPÓTESIS

Hipótesis de Trabajo

Ante la percepción que se encuentra en el personal de enfermería que labora en el área de urgencias Turno nocturno de un hospital en cd obregón Sonora, arroja que en dicha área se encuentran tratos deshumanizados en prácticas clínicas, mencionadas por pacientes, dando como resultado que se reconoce de leve a nulo el conocimiento perceptivo y acciones de la deshumanización al laborar dentro de áreas críticas como es urgencias y con situaciones que generan estrés, por parte de enfermería.

7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación se desarrolla con el personal de enfermería del área de urgencias turno nocturno de un Hospital Obregón Sonora, México.

8. METODOLOGÍA

- **Alcance Y Método De Investigación**

El método de investigación consistió en aplicar la técnica CUALITATIVA mediante la realización de una encuesta directamente a 20 enfermeros pertenecientes que labora en área de urgencias generales del Hospital General Regional no. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Obregón Sonora.

- **Diseño de investigación**

Para realizar esta investigación se utilizó un diseño cualitativo. Este tipo de investigación es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.

- **Técnica de recolección de datos**

Encuestas, observación y entrevista

- **Procedimiento**

Se buscó el problema de investigación, para al elegir tema desarrollar el perfil de tema de tesis. Una vez aceptado el problema propuesto se realizó el planteamiento del problema. Para posteriormente buscar los antecedentes nacionales e internacionales del tema de investigación.

Se realizó el marco teórico en base a lectura de bibliografía. Se planificó el método que se seguirá para realizar el trabajo de campo y se hizo un cuadro para la entrevista semi-estructurada que se elaboró para la recolección de los datos.

Se entregó el anteproyecto para que sea aprobado y se asignó asesor. Al ser aceptado el tema de investigación se pidió permiso a la Institución para delimitar los horarios y pasar el cuestionario a los sujetos participantes.

Se aplicó el instrumento elaborado por el propio equipo investigador tomando como base sugerencias presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y elaborada por equipo de trabajo de enfermería española. Se mantuvieron la mayoría de los ítems sugeridos, realizando modificaciones relacionadas con la redacción de las preguntas. Se trató de respetar lo más posible la originalidad de la entrevista.

• **Población y muestra**

El universo está formado por 20 enfermeros que labora en el turno nocturno lo cual 10 son mujeres que corresponde al 50% y 10 son hombres que corresponde al 50%. A los cuales se les aplicó un cuestionario mediante un muestreo no probabilístico que consta de 10 ítems.

• **Hipótesis**

Ante la percepción que se encuentra en el personal de enfermería que labora en el área de urgencias Turno nocturno en un hospital de cd Obregón, Sonora, arroja que en dicha área se encuentran tratos deshumanizados en prácticas clínicas, mencionadas por pacientes, dando como resultado reconoce de leve a nulo el conocimiento perceptivo y acciones de la deshumanización al laborar dentro de áreas críticas y con situaciones que generan estrés.

• **Operalización de variables**

Tabla 1. Variables

Variable	Descripción	Indicadores
Edad	Tiempo en años transcurridos a partir del nacimiento de las personas	-años cumplidos al momento de la aplicación del instrumento - grupo de edad
Genero	Significados social constituido alrededor de las diferencias anatómicas y fisiológicas obtenidas desde el nacimiento	-Mujer - Hombre
Sobrecarga laboral	Designar funciones adicionales al trabajador de forma excesiva, desproporcionada y constante.	-Falta de personal -Jornadas largas de trabajo Número de pacientes por cada enfermero
Ambiente laboral	Es la forma de definir las relaciones entre los empleados.	-Exceso de trabajo -Estrés laboral -Falta de compañerismo
Estabilidad Laboral	Derecho de pertenencia a una persona jurídica; aquél, igual que éste, asegura al trabajador el poder de permanecer en la empresa según su tipo de contratación.	Tipo de contratación Personal fijo (base) Personal Móvil (suplente o de contrato)
Estrés laboral	Es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización.	Síntomas Escala o nivel de Estrés

• **Instrumentos**

Para la aplicación de la encuesta se utilizó un cuestionario con 10 preguntas las cuales fueron de opción múltiple. Además de agregar datos pertenecientes a las variables dependientes, como sexo, edad, situación laboral.

• **Criterios de inclusión**

Personal incluido es enfermería del turno nocturno, del servicio de urgencias, de todas las edades, y de ambos sexos.

- **Criterios de exclusión**
 - ✓ Personal que no acepte participar
 - ✓ Personal de turnos diferentes al nocturno
 - ✓ Personal de otras áreas diferentes a Urgencias
- **Consideraciones éticas**

Se pide autorización a todos los sujetos de estudio conforme los lineamientos para recoger datos respetando los derechos humanos y los procedimientos marcados en la ley general de salud.

9. RESULTADOS

Gráfico 1. Percepción sobre seguridad laboral

La gráfica titulada “Percepción sobre seguridad laboral” muestra tres barras que representan la frecuencia con la que los participantes sienten seguridad en su trabajo: la barra verde, correspondiente a “Siempre”, es la más alta con un 55.60%, indicando que más de la mitad de los encuestados perciben seguridad laboral de forma constante; la barra azul, que representa “A menudo”, alcanza el 30.00%, reflejando que una proporción considerable la experimenta de manera regular; finalmente, la barra roja, asociada a “Nunca”, es la más baja con un 15.40%, lo que evidencia que una minoría significativa no percibe seguridad en su entorno laboral.

Gráfico 2. Falta de trabajo por parte de tu empleador

La gráfica titulada “Falta de trabajo por parte de tu empleador” presenta tres barras que muestran la frecuencia con la que los participantes reportan esta situación. Las barras verde y azul, correspondientes a “Con frecuencia” y “Ocasionalmente”, registran ambas un 33.60%, indicando que un tercio de los encuestados experimenta esta falta de trabajo de manera habitual u ocasional. La barra roja, que representa “Nunca”,

muestra un porcentaje ligeramente mayor, 38.40%, lo que sugiere que una proporción algo más amplia de personas afirma no enfrentarse a esta situación con su empleador.

Gráfico 3. Situaciones de acoso laboral e inferioridad

La gráfica titulada “Situaciones de acoso laboral e inferioridad” muestra tres barras que representan la frecuencia con la que los participantes experimentan este tipo de situaciones en su entorno de trabajo. La barra verde, correspondiente a “Siempre”, y la barra roja, que representa “Nunca”, registran ambas un 33.60%, indicando que una tercera parte de los encuestados afirma vivir estas experiencias de forma constante o, por el contrario, no haberlas experimentado. La barra azul, asociada a “Ocasionalmente”, alcanza un 30.40%, lo que refleja que una proporción ligeramente menor señala haber enfrentado episodios de acoso laboral o trato de inferioridad de manera esporádica.

10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El personal encuestado fue un total de 20 enfermeros y enfermeras de un Hospital de ciudad Obregón Sonora, seleccionados por el equipo investigador, de ellos el (10) 50% fueron mujeres y el 50%(10) fueron hombres, todos estos en un rango de edad que va desde los 19 años hasta los 30 de nuestros enfermeros encuestados. Y como última estadística mencionaremos que (20) el 100% no cuentan con un tipo de contratación fija en área laboral.

En cuanto a las respuestas de los ítems comentaremos que a pesar de la situación que está viviendo el personal de salud, logramos destacar que en la mayoría de los resultados de la encuesta el personal afirma las problemáticas planteadas, logrando dar como resultado que estas problemáticas son los reflejos y resultado de probable deshumanización por parte de enfermería, su tiempo dentro del área hospitalaria ha sido ardua y agotadora razón por la cual hay muchísima historia que el personal cuenta que han vivido durante su tiempo en atención al paciente, se encuentran experiencias y comentarios desagradables en tratos directos de jefes, en falta de recurso material, humano, económico, lo que es alarmante para la atención que se brinda al paciente.

También por parte de los derechohabientes que comentan las situaciones no favorables en el trato enfermero-paciente. No dejando de lado los buenos comentarios y agradecimientos por familiares, pacientes y el personal de enfermería y del área médica.

Encontramos situaciones donde mencionan los resultados de las problemáticas consultadas en el capítulo 4 y mencionan que efectivamente han sentido que su actitud ha cambiado que sienten molestia ante la necesidad del trato con las personas o que incluso en casa se sienten irritables, aunque es importante mencionar que

hablando de empatía, esta no se ha perdido, ya que el personal nos dicen que les preocupa descuidar a pacientes por atender a otros, o por anteponer su seguridad, aunque la respuesta en el actuar de enfermería sigue siendo bueno y puntual, ya que el personal responde que siente dificultades para pensar o tomar decisiones, que sienten dudas o incluso que creen haber entrado en un estado de bloqueo emocional lamentablemente, y aun sin exteriorizarlo o pedir ayuda.

Se notó que el personal de salud está constantemente en un estado de alerta permanente para salvaguardar nuestra integridad y la de los nuestros es normal, y más aún cuando hay situaciones amenazantes a nuestro alrededor, aun así el personal que participo en esta encuesta comentan que hay situaciones que los mantienen en alerta constante y que a veces sienten que esas reacciones ponen en peligro a las personas a su alrededor tanto como pacientes, colegas y si mismo siendo el 50% quien menciona sentirlo; y de igual manera el temor constante de contraer la enfermedades hospitalarias y que les provoca una tensión constante que suele ser difícil de soportar, el grupo encuestado menciona que le pasa de situaciones concretas a muy a menudo.

Se ha comentado y se ha escrito sobre la empatía que existe en el personal de salud, ya que sea cual sea la situación que se esté viviendo siempre saldrá ese lado humano que caracteriza a este grupo de la sociedad que es el personal de salud, y como último ítem preguntamos al grupo encuestado que nos comentaran cual creían ellos que era la situación que más les parecía alarmante y que enfocar pusiera en focos rojos el trato al paciente, provocando un trato deshumanizado, y se efectivamente se ha logrado notar que el personal de salud si detecta las alarmantes situaciones que se plantearon en la descripción y planteamiento del problema de esta investigación, mostrándonos que el personal de enfermería de cierto hospital de ciudad Obregón si detecta que es lo que afecta una buena atención.

REFERENCIAS

- [1] Fundación Universidad Católica Argentina. (s.f.). Atención de la salud; derecho a la intimidad; sistemas de salud; dignidad humana; bioética. Repositorio Institucional UCA. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1407>
- [2] Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25: derecho a la salud). https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Declaracion_U_DH.pdf
- [3] EnColombia. (s.f.). Premisas. <https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-104/trabajoslibres1/>
- [4] Revista Médica de Bolivia. (2016). Historia. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762016000300013
- [5] Universidad Finis Terrae. (s.f.). La deshumanización de la salud. <http://bioetica.uft.cl/index.php/ediciones/edicion-n-12-bioetica-y-humanizacion/item/la-deshumanizacion-de-la-salud>
- [6] Binasss. (s.f.). Enfermería ante la deshumanización. <https://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v32n1/art7.pdf>
- [7] Vijamaría, M. (2018). Deshumanización en la atención de enfermería hacia los pacientes en los servicios hospitalarios (Tesis). Universidad Santo Tomás. <https://repositorio.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10415/Vijamar%C3%ADa2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [8] García Pérez, M. (2015). Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión humana. Revista Cubana de Enfermería. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So864-03192015000300006
- [9] Hospital Daniel Alcides Carrión. (2015). Cuidado humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión, Lima-Callao. <https://faenf.cayetano.edu.pe/images/2017/revistavol9/9.pdf>
- [10] La Hora. (s.f.). Teoría del cuidado. <https://lahora.gt/enfermeria-teoria-del-cuidado-humano/>

Correo de autor de correspondencia: milaninzunza@gmail.com